

URGENSI PENERAPAN TEORI TUJUAN RELATIF DALAM PENETAPAN SANKSI TIPIKOR KESEHATAN BERBASIS KUHP BARU

OPINI TESIS

Achmad Taufan Efendi
1322100015
Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Suraboya
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya
taufanefendiachmad@gmail.com

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam tiga model. Pertama, korupsi karena kebutuhan (*corruption by need*), artinya orang melakukan korupsi dikarenakan oleh keadaan atau kondisi. Kedua, korupsi karena keserakahan (*corruption by greed*), artinya orang melakukan korupsi karena serakah sekalipun secara ekonomi cukup. Ketiga, korupsi karena kesempatan (*corruption by chance*), artinya korupsi dilakukan atau terjadi karena adanya kesempatan. Berdasarkan ketiga model korupsi tersebut, dapat terlihat bahwa korupsi seringkali dilakukan dengan berbagai macam alasan. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi masalah yang kronik dan merambah semua lini. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi, tetapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya. [1]

Seiring waktu perkembangan bentuk tindak pidana korupsi terus meningkat dan meluas, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidananya. Hal ini membuat perkara tindak pidana korupsi tersebut “*white collar crime*”. Sutherland mengemukakan konsep *white collar crime* ini mempunyai pengertian kejahatan kerah putih, kerah putih merupakan simbol dari jabatan. Pada kemunculannya, kejahatan kerah putih dimaknai dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatannya untuk melakukan sebuah kecurangan. [2]

Seperti pada contoh kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dibidang kesehatan, berupa pengadaan pembelian Alat Kesehatan (masker KN79) yang tepatnya berada di Dinas Kesehatan Provinsi Banten Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg, sehingga Menyatakan Terdakwa LIA SUSANTI, SKM., MKM Binti UNDIN MACHPUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Selama ini kasus pidana korupsi hanya dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan dan perampasan kekayaan yang dikenakan terhadap terpidana kasus korupsi kiranya masih dipandang kurang efektif untuk diimplementasikan. Pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan disisi lain

dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas maka kasus korupsi yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* harus diberikan *treatment* dengan instrumen *extraordinary law*, supaya pemidanaan yang dilaksanakan berjalan optimal, efektif dan efisien. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dapat menjadi solusi atau jalan keluar untuk mengatasi polemik dalam pidana perampasan kemerdekaan. Namun supaya pelaksanaan Pidana Kerja Sosial (Pidana Kerja Sosial) berjalan secara optimal, efektif dan efisien harus ada analisis yang tajam. [3]

Melalui sanksi pidana kerja sosial sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 85 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu

“pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Yang dimaksud dengan “dasar dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. [4]

Dengan adanya pembaharuan dalam KUHP baru yang tentunya juga akan mengubah sanksi pemidanaannya, maka sanksi pemidanaan nantinya akan lebih mencerminkan karakter dan budaya dari bangsa Indonesia. Perubahan yang dilakukan terhadap KUHP yang sudah tidak relevan dalam kehidupan bernegara tentunya akan menimbulkan paradigma baru terhadap hukum pidana di Indonesia. [5]

Secara Tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorieen*). Dan Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorieen*).Teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*). Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan tujuan utama (*premaire*) dari pidana menurut teori ini ialah untuk memutuskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*). Menurut teori relatif, pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari kepentingan masyarakat namun juga kepada kepentingan pelaku, artinya bila dibiarkan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku, pelaku dapat dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya. Oleh karena itu menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of law*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. [6]

Dari uraian opini diatas maka dapat ditemukan suatu rumusan masalah yaitu :

1). Urgensi penerapan teori tujuan relatif dalam penetapan sanksi tipikor kesehatan berbasis KUHP baru. 2). Rekomendasi model penerapan teori tujuan relatif dalam perkara tipikor kesehatan berbasis KUHP baru.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian yang diaktualisasikan dalam tulisan berupa penelitian tesis yang berjudul “urgensi penerapan tujuan relatif dalam penetapan sanksi tipikor kesehatan berbasis KUHP baru”.

Daftar Pustaka

- [1] B. L. Rachman, K. Pembimbing, R. F. Elias, and J. J. J. Pinori, "TINJAUAN HUKUM ATAS SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DI INDONESIA," 2018. [Online]. Available: <https://www.kompasiana.com/danielth/mengapa->
- [2] HELNIA DELLA RIKNANDA WARANINGTYAS, "SISTEM PEMIDANAAN TIPIKOR DANA BANTUAN SOSIAL COVID 19 DALAM PRESPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW," UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, YOGYAKARTA, 2022.
- [3] RIZQI AMINULLAH IBRAHIM, "GAGASAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL (COMUNITY SERVICE ORDER) TERHADAP TERPIDANA KORUPSI PRESPEKTIF TEORI ANALISIS EKONOMI MIKRO DALAM HUKUM PIDANA," UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2019.
- [4] T. Michael, "Implikasi Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: KEP/D/101/1978 Terkait SARA Di Indonesia."
- [5] J. Ginting, "SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF BENTUK PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA," 2020.
- [6] Karina Sari Wijayanto, Slamet Suhartono, and Tomy Michael, *Kebijakan Penggunaan Masker Dalam Prespektif Hukum*, Cetakan Pertama. Banyumas: CV. Amerta Media, 2021.